

**BIOCHIQINDILANRI QAYTA ISHLASH ASOSIDA
ISSIQXONALARNING ENERGIYA TAMINOTINI TIZIMINI
YARATISHNING ISTIQBOLLARI**

Rustamov Suhrob Shuhrat o'g'li

*Buxoro muhandislik-texnologiyalari instituti "Elektr mexanikasi va
texnologiyalari" kafedrasida doktoranti*

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda qayta tiklanmaydigan resurslarning kamayishi, ekin ekish uchun yerlarning qisqarishi, dunyo aholisining doimiy o'sishi va turli xildagi chiqindilarning haddan tashqari to'planishi oziq-ovqat sanoatida chiqindilar va qo'shimcha mahsulotlardan foydalanishga sabab bo'ladigan omillardan biridir. Ushbu muammoni hal qilishning samarali usullari bu chiqindilarni qayta ishlash natijasida turli xil xo'jalik sohalari uchun zarur bo'lgan funksional xususiyatlarga ega xomashyo sifatida foydalanib (ikkilamchi maqsadlarda foydalanish) tegishli mahsulotlarni olish va energetik maqsadlarda foydalanishdan iborat.

Kalit so'zlar: *Qattiq maishiy chiqindi, biochiqindi, energetika, ekologik, tejankor, samaradorlik, issiqxona, elektr energiya, piroliz, yoqilg'i.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 apreldagi qarori bilan "2019-2028 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi" tasdiqlandi. Strategiya doirasida qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali va zamonaviy tizimi yaratilishi ko'zda tutilgan. Bugungi kunga kelib hududlarda sanitar tozalash xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha aholining qamrov darajasi 85,1 foizga yetkazildi va 2022 yilgacha 100 foizga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Chiqindilarni qayta ishlash darajasi 17 foizdan 21 foizga ortdi. Chiqindilarni qayta ishlashning muhim bosqichlaridan biri bu – chiqindilarni alohida saralab yig'ish hisoblanadi.

Qattiq maishiy chiqindilarning tarkibida asosan daraxt shox shabadalari, yog'och bo'laklari, o'simliklar va poliz biochiqindilaridan tashkil topgan. Biochiqindilar - bu biologik parchalanadigan bog' va bog'lar chiqindilari, uy xo'jaliklari, restoranlar, umumiy ovqatlanish korxonalari va chakana savdo korxonalarining oziq-ovqat va oshxona chiqindilari va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining chiqindilaridir. Bunday toifadagi chiqindilarni qayta ishlamaslik ko'plab kasalliklarning ham kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Chiqindilarni yoqib yuborish yoki chiqindixonalarda joylashtirish atrof-muhitning ifloslanish muammosini to'liq hal qila olmaganligi sababli, yaratilgan ekologik samaradorlik konsepsiyasiga asosan chiqindilarni ikkilamchi maqsadlarda qayta ishlash bir vaqtning o'zida ikki tomonlama ham atrof-muhit uchun, ham iqtisodiy samarani beradi.

Shu sababli hosil bo'ladigan biologik chiqindilarini qayta ishlash orqali qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish uchun qimmat xomashyo va yordamchi moddalar sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Buning uchun esa chiqayotgan chiqindilarning ulushini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi 1-rasmda O'zbekiston hamda bir qator mamlakatlarning biochiqindilar ko'rsatgichi berilgan:

1-rasm. Ayrim mamlakatlardagi biochiqindilarning ulushi.

Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, Osiyoning shahar hududlarida kuniga 760 ming tonna QMCh ishlab chiqariladi va bu ko'rsatkich 2025 yilga kelib kuniga 1,8 million tonna chiqindilargacha oshishi bashorat qilinmoqda.

Dunyo miqyosida chiqindilarni ikkilamchi qayta ishlashga jarayonlariga retsikling nomi berilgan. Retsikling atamasi xalqaro miqyosda maishiy chiqindilarni ishlab chiqarish jarayonlariga qaytarish mexanizmi sifatida tushuniladi. Retsikling bilan bugungi kunda jahonning qator mamlakatlari keng shug'ullanib kelmoqda.

Xususan, mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, hududlarning sanitariya va ekologik holatini yaxshilash sohasida izchil siyosat amalga oshirilmoqda. 2017-2018 yillarda qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimining infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borildi, 13 ta sanitariya jihatidan tozalashga ixtisoslashtirilgan davlat unitar korxonalari hamda ularning tuman va shaharlardagi 174 ta filiali, shuningdek, "Maxsustrans" DUK hamda 101 ta xususiy korxonalar faoliyat yuritmoqda.

Ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilarini qayta ishlash va zararsizlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri ulardan issiqlik va elektr energiyasi olish uchun foydalanish hisoblanadi. Chiqindilarni energiyaga aylantirishga keng turdagi xom ashyo va ishlab chiqarish texnologiyalari yordamida erishish mumkin. Jahon miqyosida taqdim etilgan va texnik topshiriqlar talablariga javob beradigan keng turdagi chiqindilarni (qattiq maishiy chiqindi, qishloq xo'jaligi, kauchuk, plastmassa va boshqalar) qayta ishlash uchun qurilmalarni 4 ta asosiy guruhga bo'lish mumkin:

- past haroratli piroliz qurilmalari $-(T = 300 - 500 \text{ }^{\circ}\text{C})$;
- yuqori haroratli piroliz qurilmalari $-(T = 500 - 1200 \text{ }^{\circ}\text{S})$;
- yuqori haroratli yonish qurilmalari - yoqish pechlari $(T = 1000 - 1300 \text{ }^{\circ}\text{S})$.
- plazma qurilmalari $-(T = 2000 - 5000 \text{ }^{\circ}\text{S})$;

Past haroratli piroliz zavodlari elektr energiyasining past iste'moli, barqaror harorat darajasi, yonish jarayonining yo'qligi, yuqori termokimyoviy konversiya, shuningdek, yuqori xarajat va ishning murakkabligi bilan ajralib turadi, mobil versiyada ishlab chiqarish imkoniyatiga ruxsat beriladi. Ishlab chiqarilgan mahsulot:

yonuvchan komponentlar aralashmasi bo'lgan piroliz gazi. Yonish issiqligi 10 MJ/m³ atrofida bo'ladi.

Yuqori haroratli piroliz qurilmalari reaktor kamerasida yuqori harorat va oksidlovchi mavjudligi bilan ajralib turadi va aslida gazlashtirish jarayonini amalga oshiradi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar: kalorifik qiymati 15 MJ / m³ dan ortiq bo'lmagan piroliz gazi, shlak, metallar, uglerod. QMCH ni qayta ishlash uchun plazma yoki plazma-kimyoviy texnologiya piroliz (gazlashtirish) texnologiyasining yuqori haroratli versiyasidir. Ishlab chiqarilgan gaz: CO va H₂ (deyarli sof yonuvchi sintez gazi). Yonish issiqligi 30 MJ/m³ atrofida bo'ladi.

Chiqindilarni utilizatsiya qilish uchun turli xil jihozlar kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi doimiy aholisi soni 2019 yil 1 iyul holatiga ko'ra 33 million 523,6 ming kishini tashkil etgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi tomonidan xabar berilgan. 2019 yil boshidan 268,1 ming kishiga yoki 0,8 %ga o'sgan. Jumladan, shahar aholisi soni 16 million 939,6 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 50,5 %), qishloq aholisi soni 16 million 584,0 ming kishini (49,5 %) tashkil etadi. Ularning barchasi chiqindilarni hosil qilish manbalari hisoblanadi. Ularni utilizatsiya qilish va yerga qayta ishlash usullari har xil. Shuning uchun, yirik qayta ishlash majmualari bilan bir qatorda, erkin ishlay oladigan va ularning harakatining harakatchanligini ta'minlaydigan kichik o'lchamli qurilmalar talab qilinadi. Aynan shu sharoitlar uchun piroliz jarayoni eng samarali hisoblanadi, bu esa xom ashyoni ehtiyotkorlik bilan tayyorlashni talab qilmaydi. Shu bilan birga, gazlarni zaharli birikmalardan to'liq tozalash talab etiladi, bu esa zamonaviy texnologiyalar yordamida bajariladi.

Pirolizning to'g'ridan-to'g'ri chiqindilarni yoqishdan afzalligi uning atrof-muhit ifloslanishining oldini olishda samaradorligi yuqoridir. Piroliz yordamida biochiqindilar, shinalar, plastmassalar, ishlatilgan moylar va loy kabi utilizatsiya qilish qiyin bo'lgan chiqindilarni qayta ishlash mumkin. Pirolizdan keyin biologik faol moddalar qolmaydi, shuning uchun piroliz chiqindilarini yer ostida saqlash tabiiy muhitga zarar yetkazmaydi. Olingan kul yuqori zichlikka ega, bu esa yer ostida saqlanadigan chiqindilar miqdorini keskin kamaytiradi. Piroliz jarayonida

og'ir metallarning tiklanishi (eritish) bo'lmaydi. Pirolizning afzalliklari orasida hosil bo'lgan mahsulotlarni saqlash va tashish qulayligi, shuningdek, uskunaning kichik quvvatga ega bo'lishi kiradi. Umuman olganda, jarayon kamroq kapital qo'yilmalarni talab qiladi. Qattiq maishiy chiqindilarni piroliz usulida qayta ishlash qurilmalari yoki zavodlari Daniya, AQSH, Germaniya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda keng qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib mamlakatimizda chiqindilarni utilizatsiya qilish va energetik maqsadlarda foydalanishni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda tabiiy gazning anchagina qismi issiqxonalarda ishlatilmoqda. Ko'pgina issiqxonalarda energiya taqchilligi kuzatilmoqda. Agarda biz jahon tajribalariga tayangan holda ilmiy yondashuvlar asosida izlansak mavjud tabiiy resurslarning katta qismini tejab qolishga imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Issiqxonalarining barqaror energiya bilan ta'minlash maqsadida biochiqindilardan piroliz yo'li bilan energiya olishni tadbiiq qilsak bizda arzon va uzluksiz energiya olish muammosini hal qilgan bo'lamiz. Chunki issiqxonalarining o'zidan chiqadigan biologik chiqindilarning katta qismi ishlatishga yaroqsiz mahsulot bo'lib ekologiyaga zararli chiqindi bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. European Environment Agency Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities, 2020
2. Tirkasheva M.B., Taylaqov A.A., Berdiyeva D.Sh., Xudoyberdiyeva G.X. Chiqindilarni boshqarish – darslik – T.: JizPI, 2019
3. Uzoqov G.N ,Davlonov X.A .Gelioissiqxonalarining energiya tejamkor isitish tizimlari. Monografiya 2019-yil
4. С.Г Обухов. Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов, учебное пособие -2008
5. Shadimetov Kamaljan. O'zbekistonda bioenergetikaning innovatsion rivojlanishi. TOShKENT – 2020
6. A Review of Renewable Energy Supply and Energy Efficiency Technologies April 2014. Shahrouz Abolhosseini, Almas Heshmati, Jörn Altmann.
7. <https://uzreport.news/society/chiqindilarning-ikkinchi-hayoti-ozbekistonda-chiqindilardan-foйда-korilmoqchi>